

**APLICABILIDADE DA *CAROLINAS*
COMFORT SCALE NA AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES
SUBMETIDOS À HERNIOPLASTIA
INGUINAL POR
VIDEOLAPAROSCOPIA *VERSUS*
CIRURGIA ABERTA**

Trabalho de conclusão de curso

Amanda Sanches Tsujioka

Orientador: Dr. Matheus Buzzo

Área: Cirurgia Geral

■ Introdução

Hérmias

- Principal patologia dos cirurgiões
- 27% nos homens e apenas 3% nas mulheres
- Fisiopatologia
- Fatores de risco
- Tratamento operatório

■ Introdução

■ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)

Qualidade de vida

Definição: “Percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais está inserido, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”

- MULTIDIMENSIONAL
- FATORES FÍSICOS E PSICOLÓGICOS

■ Introdução

■ Carolinas Comfort Scale (CCs)

- Diretamente para hérnias
- Diferencial entre os estudos genéricos
- Impacto da cirurgia na qualidade de vida no pós operatório
- Permite comparação entre técnica aberta e videolaparoscópica

■ Carolinas Comfort Scale (CCs)

Legenda:

0 sem sintomas ;
 1 sintomas leves mas não incômodos ;
 2 sintomas leves e incômodos;
 3 sintomas moderados e/ou diários;
 4 sintomas graves ;
 5 sintomas incapacitantes;
 S/n atividade não realizada

Atividade a ser avaliada	Pontuação						SN
	0	1	2	3	4	5	
Ao curvar-se você tem:							
a) Dor	0	1	2	3	4	5	SN
b) Sensação da tela	0	1	2	3	4	5	SN
Ao deitar-se você tem:							
A) Dor -	0	1	2	3	4	5	SN
B) Sensação da tela	0	1	2	3	4	5	SN
C) Limitação do movimento	0	1	2	3	4	5	SN
Ao levantar-se você tem:							
A) Dor -	0	1	2	3	4	5	SN
B) Sensação da tela	0	1	2	3	4	5	SN
C) Limitação do movimento	0	1	2	3	4	5	SN
Quando realizando atividades vida diária (sair da cama, banho vestindo roupas) você tem:							
A) Dor	0	1	2	3	4	5	SN
B) Sensação da tela	0	1	2	3	4	5	SN
C) Limitação do movimento	0	1	2	3	4	5	SN
Quando está tossindo ou na respiração profunda você tem:							
A) Dor	0	1	2	3	4	5	SN
B) Sensação da tela	0	1	2	3	4	5	SN
C) Limitação do movimento	0	1	2	3	4	5	SN
Quando está andando a pé você tem:							
A) Dor	0	1	2	3	4	5	SN
B) Sensação da tela	0	1	2	3	4	5	SN
C) Limitação do movimento	0	1	2	3	4	5	SN
Quando está subindo escadas você tem:							
A) Dor - 0 1 2 3 4 5	0	1	2	3	4	5	SN
B) Sensação da tela – 0 1 2 3 4 5	0	1	2	3	4	5	SN
C) Limitação do movimento –	0	1	2	3	4	5	SN
Quando está fazendo exercícios você tem:							
A) Dor -	0	1	2	3	4	5	SN
B) Sensação da tela	0	1	2	3	4	5	SN
C) Limitação do movimento –	0	1	2	3	4	5	SN

■ Objetivos

Objetivo primário

Avaliar a qualidade de vida de pacientes submetidos à correção de hérnia inguinal por meio das técnicas de videolaparoscopia e cirurgia aberta, no Hospital do Servidor Público Municipal, utilizando como instrumento de validação a Carolinas Comfort Scale, bem como comparar com o estudo prévio deste mesmo serviço realizado por Filgueira 2024.

Objetivo secundário

Identificar se os supostos benefícios das técnicas laparoscópicas relatados na literatura são percebidos pelos pacientes submetidos à técnica videolaparoscópica em comparação à técnica aberta no serviço de parede abdominal do Hospital do Servidor Público Municipal.

■ Metodologia

- Estudo longitudinal do tipo retrospectivo e complementar
- Inclusão dos pacientes que foram submetidos as cirurgias nos anos de 2023 e 2024
- Aplicação do questionário Carolinas Comfort Scale , dos pacientes que foram submetidos à cirurgia de correção de hérnia inguinal
- Local: Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo
- Período: 2023 e 2024

■ Metodologia

Resultados

Tabela 1. Quantidade de cirurgias de hérnia no HSPM distribuídas entre nosanos de 2023 e 2024 e quantidade de contato telefônico.

Ano	Não respondeu ou não foi possível o contato por telefone	Recusou responder o questionário	Doença que impossibilitou responder o questionário	Óbito	Respondeu	Total paciente	% Respostas
2023	87	9	1	1	20	118	16%
2024	96	8	0	0	27	131	20%
Total	183	17	1	1	47	249	18%

■ Resultados

■ Resultados

■ Resultados

IDADE

88

39

■ Resultados

Tabela 4 - Quantidade de pacientes por tipo de cirurgia realizada (2023-2024).

Tipo de cirurgia	Total (n)	%
Cirurgia videolaparoscópica		
HIB	15	72,2%
HI D/E	5	27,8%
Total	20	100%
Cirurgia aberta		
HIB	3	13,0%
HI D/E	24	87,0%
Total	27	100%

Legenda:

HIB: Hernia inguinal
bilateral

HI D/E : Unilateral

■ Resultados

Método de Mann Whitney

(IC) 95%, p value de 0,086

Cirurgia aberta com n (27), mediana 0

Cirurgia videolaparoscopica com n (20), mediana 0

Quando analisados os valores individualmente não houve diferença significativa entre a técnica aberta em comparação com a videolaparoscopica.

■ Resultados

Box plot 2023-2024.

Box plot 2018-2022

Box plot 2018-2024.

■ Discussão

Carolinas Comfort Scale (CCS)

Videolaparoscopia

Convencional

→ Ausência ou mínima intensidade de dor

→ Maior frequência de desconforto a movimentação

■ Discussão

- ❑ Comparando os períodos 2018-2022 e 2023 - 2024 :
- ❑ Ampliação da videolaparoscopia em técnica bilaterais
- ❑ Segue o padrão de respostas
- ❑ Queda na taxa de respostas e possíveis razões

Segundo Abdalla et al. (2018), a aplicação de questionários por telefone traz limitações significativas, como a baixa taxa de adesão dos participantes, aspecto também observado em estudos semelhantes.

■ Discussão

○ O estudo de Forester 2022

- Até seis meses após a cirurgia → os escores totais da CCS foram significativamente menores no grupo laparoscópico x laparotomia.
- A longo prazo não houve relevância estatística na avaliação da qualidade de vida.

■ Discussão

● Piltcher-da-Silva et al. (2024)

- Estudo retrospectivo
- 80 pacientes submetidos à correção de hérnia ventral
- Avaliaram a qualidade de vida pós-operatória utilizando a versão brasileira da *Carolinas Comfort Scale* .
- A CCS demonstrou maior sensibilidade na avaliação de sintomas específicos relacionados à presença de tela sintética, como dor, desconforto e limitação funcional.
- Esses achados evidenciam a precisão da CCS como instrumento confiável e apropriado para mensuração de desfechos em pacientes submetidos a correção de hérnia inguinal.

■ Discussão

● Forester e Heniford

- Laparoscopia apresentam maior desconforto e dor funcional, refletidos em escores mais elevados na CCS
- Entretanto, essa diferença tende a se atenuar entre seis e doze meses, momento em que a qualidade de vida se iguala entre os grupos

■ Discussão

- ❑ 72% dos participantes preferiram CCS pela fácil compreensão
- ❑ Consolidando a validade da CCS como instrumento de mensuração de qualidade de vida

■ Discussão

● Filgueira 2024

- 110 participantes
- Cirurgia aberta n(64)
- Cirurgia video n (46)

IC 95%, p value 0,837

Não houve diferença significativa

■ Conclusão

- Neste estudo não houve diferença significativa entre cirurgia aberta x cirurgia videolaparoscópica quanto a qualidade de vida
- A Aplicação do questionário foi de fácil compreensão pelos pacientes
- Este estudo ajuda a contribuir com a literatura brasileira quanto a aplicabilidade do Carolinas Comfort Scale no Brasil, uma vez que há poucas referências.

Obrigada!

**APLICABILIDADE DA *CAROLINAS COMFORT SCALE* NA
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES
SUBMETIDOS À HERNIOPLASTIA INGUINAL POR
VIDEOLAPAROSCOPIA *VERSUS* CIRURGIA ABERTA**

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Amanda Sanches Tsujioka

Orientador: Dr. Matheus Buzzo

Área: Cirurgia Geral

► São Paulo, 07 de outubro de 2025